

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирломинович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Urinbaeva A. Nilufar, Abduganieva F. Dilsuz**
THE PROBLEM OF FETAL GROWTH RETRACTION SYNDROME IN OBSTETRICS (LITERATURE REVIEW).....10

THERAPY

2. **Jakbarova A. Mohida Juraeva A. Mohigul**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CLASSIFICATION OF COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA.....22
3. **Boltaev J. Kamol, Rizaeva J. Malika**
THE ROLE OF PREDICTORS IN THE FORMATION OF THROMBOSIS IN ATRIAL FIBRILLATION (REVIEW ARTICLE).....27
4. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Akhmedova A. Gulchekhra**
THE ROLE OF ANTIFILAGGRIN ANTIBODIES IN THE DIAGNOSIS AND PROGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS AT AN EARLY STAGE.....33
5. **Akhmedova Sh. Nilufar, Rizayeva J. Malika**
CHANGES IN ANTITHROMBIN INDICATORS IN ATRIAL FIBRILLATION.....39
6. **Agababyan R. Irina, Djabbarova M. Nafisa**
CURRENT ISSUES IN MODERN TREATMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....44
7. **Abdushukurova R. Komila, Akhmedov A. Ibrat**
FOUNDATIONS OF IMMUNOPATHOGENESIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS: REVIEW OF LITERATURE.....55
8. **Makhatmuradova N.Nargiza**
FEATURES OF HIGH-RESOLUTION COMPUTED TOMOGRAPHY IN NONSPECIFIC INTERSTITIAL PNEUMONIA.....66
9. **Akhmedov A. Ibrat, Uralov Sh Rustam, Eshmuratov E. Sardor**
FEATURES OF THE SUBPOPULATION COMPOSITION OF PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES IN THE FIRST PERIODS OF THE DISEASE IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....73
10. **Kityan S.Aleksandr**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....78

SURGERY

11. **Mamanov Ch Muxammad., Arziev A Ismoil, Arzieva B Gulnora**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....83
12. **Zohidova H Sanoat, Mamataliyev R. Abdumalik**
DESPITE THE COMPLEXITY AND SERIOUSNESS OF THE DISEASE, MODERN TREATMENT METHODS CAN ACHIEVE POSITIVE RESULTS AND IMPROVE THE PROGNOSIS OF PATIENTS WITH DESTRUCTIVE PANCREATITIS.....91
13. **Achilov T. Mirzakarim, Ahmedov K. Gayrat, Mirmuxammedov Dj.Nasimjon, Shakulov M. Azizbek**
INTRAGENATION OF PROLOSED RECTUM (CASE FROM PRACTICE).....97

14. **Babajanov S. Akhmadjon, Akhmedov I. Adkham, Shamsiev J. Shokhzod**
IMPROVEMENT OF THE INTRAOPERATIVE THYROMETRY METHOD IN THE SURGICAL TREATMENT OF BENIGN THYROID GLAND PATHOLOGIES.....104
15. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar**
USE OF TENSION-FREE HERNIOPLASTY IN SURGICAL TREATMENT OF STARGED ANTERIOR HERNIA ABDOMINAL WALL (LITERATURE REVIEW).....113
16. **Avazov A. Abdurakhim., Shakirov M. Bobur., Hakimov A. Erkin**
TREATMENT OF ISOLATED BURNS OF THE HAND AND FOOT IN A HUMID ENVIRONMENT WITH SILVER-CONTAINING PREPARATIONS.....120

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

17. **Fozilov A. Uktam**
DISTINCTIVE FEATURES OF THE DIAGNOSIS OF DENTAL ANOMALIES AND DEFORMATIONS USING A COMPUTER PROGRAM.....126
18. **Nurova N. Shoxsanam**
THE INCIDENCE OF CHRONIC DISSEMINATED PERIODONTITIS AGAINST THE BACKGROUND OF OSTEOPOROSIS IN WOMEN OF FERTILE AGE WITH BREAST CANCER.....136
19. **Ibragimova Kh. Malika, Ruzikulova Sh. Munira**
PERIODONTAL STATUS ACCORDING TO THE CPITN INDEX IN PATIENTS WITH FATTY HEPATOSIS.....141
20. **Kamalova R. Feruza, Rakhimov Kh. Jahongir.**
INFLUENCE OF MAGNETOTHERAPY ON VARIOUS SYSTEMS OF THE BODY AND ON THE PROCESS OF WOUND HEALING IN CHILDREN WITH CLEFT LIP.....149
21. **Gaffarov A. Sunnatullo, Astanov M. Otabek**
DENTAL CONDITION OF PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH PSYCHIATRIC PATHOLOGIES.....154
22. **Kamalova R. Feruza, Mamedova Sh. Nigina**
EVALUATION OF COMPLEX TREATMENT OF ODONTOGENIC PURULENT INFLAMMATORY DISEASES OF THE JAWS.....161
23. **Agababyan R. Irina, Ismoilov M. Rajabboy**
SYSTEMIC INFLAMMATION IN ATHEROSCLEROSIS ON THE BACKGROUND OF CHRONIC PERIODONTITIS.....166
24. **Boymuradov A. Shukhrat, Ruzibayev R. Dilshod**
RESULTS OF ELIMINATING OF PERFORATION OF THE MAXILLARY SINUS BOTTOM USING PRF.....173
25. **Abasniya R. Surayyo**
LABORATORY INDICATORS OF IMPROVING METHODS OF TREATING PERIODONTITIS AMONG THE POPULATION OF KHOREZM REGION.....182
26. **Eronov Q. Yoqub**
THE INFLUENCE OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE MICROBIOCENOSIS OF PERIODONTAL TISSUES ON ORAL HYGIENE IN CHILDREN WITH DISABILITIES.....187

OTORHINOLARYNGOLOGY

27. **Nasretdinova T. Makhzuna, Nabiye R. Ozod, Raupova M. Kamola, Boltayev I. Anvar**
CHARACTERISTICS OF THE ACOUSTIC REFLEX OF THE INTRA-EAR MUSCLES IN OCCUPATIONAL HEARING DISORDERS.....193

28. **Xatamov A. Jakhongir, Amonov E. Ergashevich**
MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF
CHRONIC INFLAMMATION OF THE MIDDLE EAR.....200
29. **Lutfullayev U. Gairat, Ne`matov S. O`ktam, Khamraev Kh. Farid**
LOBULAR CAPILLARY HAEMANGIOMA OF THE NASAL CAVITY DURING
PREGNANCY: A CLINICAL CASE.....209
30. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Nabiyev R. Ozod, Dustboboyev S. Dilshod**
IMPROVEMENT OF THE SURGICAL APPROACH FOR CYSTIC LESIONS OF THE
MAXILLARY SINUS.....214

PEDIATRICS

31. **Rakhmatullaev A. Akmal, Terebaev A. Bilim, Mazhidov Kh. Temur**
MODERN VIEWS OF DIAGNOSIS AND TREATMENT PAYRE'S SYNDROME IN
CHILDREN.....221
32. **Garifulina M. Lilya M., Goyibova S. Nargiza**
MICROALBUMINURIA AS AN INDICATOR OF METABOLIC DISORDERS IN
OBESITY CHILDREN.....227
33. **Yusupova U. Umida**
PECULIARITIES OF CYTOKINE STATUS IN EARLY CHILDREN WITH NON-SOCIAL
PNEUMONIA LIVING IN ECOLOGICAL REGIONS.....233
34. **Kuryazova M. Sharofat, Khudaynazarova R. Salomat**
FREQUENCY AND STRUCTURE OF BRONCHOPULMONARY PATHOLOGY IN
CHILDREN OF DIFFERENT AGE GROUPS.....241

CHILDREN SURGERY

35. **Yuldashev A. Botir, Murodova D. Malika**
ASSESSMENT OF CARDIORENAL SYNDROME IN CHILDREN WITH ACUTE
NEPHRITIC SYNDROME.....247

PSYCHONEUROLOGY

36. **Rizaev A. Jasur, Khakimova Z. Sohuba**
BRAIN REGENERATION: STEM CELL THERAPY FOR NEURODEGENERATIVE
DISEASES.....255
37. **Kodirov A. Umid, Abdurakhimov Mukhiddin**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CHRONIC BRUCELLIOSIS.....262
38. **Kodirov A. Umid, Turdiev Dilmurod**
RESULTS OF CLINICAL AND NEUROLOGICAL INDICATIONS IN PATIENTS WITH
LUMBAR SPINE DORSOPATHY IN CASE OF HERPETIC INFECTION.....269
39. **Turaev M. Tolib, Kuchimova A. Charos**
CLINICAL SIGNIFICANS OF ANXIETY AND DEPRESSIVE DISORDERS IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME.....275
40. **Muminov A. Bekzod, Matmurodov J. Rustambek, Khalimova M. Khanifa, Nazarova F. Madinabonu, Umirova M. Surayyo.**
CHANGED LEVELS OF INTERLEUKIN-6 IN PARKINSON'S DISEASE PATIENTS
WITH COVID-19.....281
41. **Mirjuraev M. Elbek, Samiev S. Asliddin, Urakov U. Shokir**
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
COGNITIVE CHANGES IN CHRONIC CEREBRAL CIRCULATION DISEASES.....289

ONCOLOGY AND GEMATOLOGY

42. **Ismailova A. Jadida, Yusupbekov A. Abrorjon, Tuychiyev D. Otabek**
STUDY OF HISTOPATHOLOGICAL STAGES OF THE MUCOUS MEMBRANE IN THE
EARLY DIAGNOSIS OF GASTRIC CANCER.....296
43. **Abdiyev Kattabek Makhmatovich**
COMPLICATIONS OF PRIMARY MYELOFIBROSIS AND TACTICS OF THEIR
TREATMENT.....303
44. **Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshedakhon**
THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER.....316

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

45. **Kamalova A. Yokutkhon, Sulaimonov Sh. Vakil**
FEATURES OF THE APPLICATION OF THERAPEUTIC PHYSICAL ACTIVITY IN
PATIENTS WITH CERVICAL OSTEOCHONDROSIS.....325

MORPHOLOGY

46. **Kuryazov K. Akbar, Olimov Sh. Siddik**
AGE-RELATED CHANGES IN ORTHOPEDIC STATUS IN WOMEN OF FERTILE
AGE.....331
47. **Khoshimov L. Bobur, Akhmedova M. Sayyora**
REACTIVE CHANGES IN THE AORTA IN EXPERIMENTAL METABOLIC
SYNDROME.....339
48. **Muzaffarova Sh. Nargiza, Sheryigitova I. Nigina, Azizov M. Mardon**
A NEW PERSPECTIVE ON THE ROLE OF VITAMIN D IN THE HUMAN BODY.....346
49. **Abdusattarov A. Adahamjon Alisherovich, Juraeva A. Mohigul, Ashuralieva A. Mavlyuda.**
THE CONCEPT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA.....353
50. **Oripov S. Firdavs Suratovich, Eshkabilova T. Surayo**
IMPACT OF ENERGY DRINKS COMPONENTS ON THE HUMAN BODY AND ITS
COMPLICATIONS (LITERATURE REVIEW).....361
51. **RADJABOV B. Akhtam**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC
ALCOHOLISM.....368
52. **TILYABOV Ikram, USMANOV Ravshan**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE KIDNEYS OF RATS IN DIABETES INDUCED
BY STREPTOZOTOCIN.....373

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

53. **Tilyakov B. Aziz, Tilyakov A. Xasan, Ayozboev A. Zuhridin, Nabiyev A. Muhammadi**
CRITERIA FOR THE CHOICE OF TREATMENT AND DIAGNOSIS OF COMBINED
CHEST INJURIES IN PEDIATRIC PRACTICE.....383
54. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Nomozov N. Fazliddin**
OPTIMAL METHODS OF CARE FOR VICTIMS WITH COMBINED BONE AND
VASCULAR INJURIES OF THE LOWER EXTREMITIES.....390
55. **Eranov N. Sherzod, Tilyakov A. Khasan**
ASSESSMENT OF X-RAY INDICATORS OF INSTABILITY OF THE DISTAL
RADIOULNARY JOINT IN CHILDREN.....401

56. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek**
 DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (SCIENTIFIC REVIEW).....408

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

57. **Iskandarov I. Alisher, Kaidarov A. Makhammadali**
 EXPERT ASSESSMENT OF THE INFORMATION CONTENT OF CLINICAL AND MORPHOLOGICAL PARAMETERS DURING THERMAL EXPOSURE ETHYLENE GLYCOL.....414
58. **Turonov Bobur Sobir ugli, Iskandarov Alisher Iskandarovitch**
 VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY.....420
59. **Davranova E. Aziza, Toshmamatov Sh. Alimardon, Tashev Sh. Ulmas, Ganiev N. Sobirzhon, Kushbakov M. Akbar**
 FORENSIC CHEMICAL INVESTIGATIONS AND THEIR EFFECTIVENESS.....425

INFECTIOUS DISEASES

60. **Yarmuxamedova A. Nargiza, Yakubova S. Nigina, Mirzaeva U. Adolat**
 CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH TICK-BORNE RICKETSIOSIS IN THE SAMARKAND REGION.....434
61. **Achilova M. Matlyuba, Shodiyeva A. Dilafruz**
 ASSESSMENT OF THE SAFETY OF HIGHLY ACTIVE ANTIRETROVIRAL THERAPY IN PATIENTS WITH HIV INFECTION.....448
62. **Imamova A. Ilmira**
 RELEVANCE OF COVID-19 IN PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITIS.....453
63. **Allaberganova S. Zumrad, Karimova A. Maqsuda, Rajapov Y. Shahzod, Kurbanbaeva K. Dilnoza**
 STUDY OF THE CULTURAL AND PROTEOLYTIC PROPERTIES OF YEAST-LIKE FUNGI OF THE GENUS CANDIDA.....461
64. **Oslanov A. Absamat, Kodirov F. Jonibek, Samibaeva Kh. Umida, Suyarov A. Ulugbek, Qozieva L. Dilobar, Djumanazarov N. Sardorbek, Boysunov Ch. Shokhzod**
 SOME ASPECTS OF THE CLINICAL COURSE OF MEASLES IN CHILDREN UNDER ONE YEAR OF ONE YEAR.....467

OPHTHALMOLOGY

65. **Yusupov F. Azamat, Khusanbaev Sh. Khasanjon, Abdullaeva I. Saida.**
 COMPLICATIONS OF DIABETIC RETINOPATHY AND THEIR SOLUTION.....475
66. **Xamidullayev F. Firdavs. Normatova M. Nargiza Nematulloev K. Tukhtasin**
 EFFECTIVENESS AND SAFETY OF BROLUCIZUMAB IN TREATING DIABETIC MACULAR EDEMA.....482
67. **Karimova Kh. Muyassar, Ubaydullaev O. Sardor**
 CLINICAL CASE OF IOL IMPLANTATION IN POSTVITRECTOMY EYE WITH APHAKIA.....491

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ
ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ | JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE**AZIMOVA Makhbuba Abrorjon qizi**
researcher**NASIROVA Khurshidakhon Kudratullayevna**
DSc

Tashkent pediatric medical institute

THYROID DYSFUNCTION IN BREAST CANCER
(literature review)

Corresponding author: Azimova Makhbuba E-mail: azimovamakhbuba@gmail.com

For citation: Azimova A. Makhbuba, Nasirova K. Khurshidakhon. Thyroid dysfunction in breast cancer // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 2, pp. 316-324 <http://dx.doi.org/10.5281/Zenodo.11301062>**ABSTRACT**

Analysis of modern literature indicates the relevance of the problem being studied and indicates that antitumor drugs, widely used in the treatment of patients with malignant neoplasms, can have undesirable side effects on the thyroid gland and other endocrine organs, which, in turn, can affect the results of treatment and quality of life of patients. Clinicians should be familiar with the adverse effects of medications on the endocrine organs, as well as their management. Complex patients with hormonal disorders may have the right to a multidisciplinary approach to solving the problem with the involvement of an experienced endocrinologist. There are no known strategies to prevent thyroid disease in patients receiving new anticancer agents. Algorithms for the prevention and treatment of dysfunction of the thyroid gland, as well as other endocrine organs, in cancer patients receiving antitumor drug therapy require their own development.

Key words: thyroid dysfunction, breast cancer, hypothyroid.**АЗИМОВА Махбуба Аброржон қизи**

таянч докторант-тадқиқотчи

НАСИРОВА Хуршидахон Қудратуллаевна

Т.ф.д., Доцент

Тошкент педиатрия тиббиёт институти

СУТ БЕЗИ САРАТОНИДА ҚАЛҚОНСИМОН БЕЗ ФАОЛИЯТИ БУЗИЛИШИ
(адабиётлар шархи)**АННОТАЦИЯ**

Замонавий адабиётлар шарҳига кўра тадқиқот мавзуси ўта долзарблиги билан тавсифланади. Хусусан, онкологик беморларни даволашда қўлланиладиган дори воситалари ва турли даволаш усуллари қалқонсимон без ва бошқа эндокрин тизими аъзолари фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши адабиётларда турли даражада ўрганилган. Бу эса ўз навбатида оғир

беморларнинг хаёти сифатига ва даволаш натижаларига таъсир қилади. Ўз навбатида турли специфик даволаш воситаларини қўлланилиши гормонал статусндаги ўзгаришларга олиб келиши, уларни ўз вақтида адекват коррекция қилиш лозимлигини келтириб чиқаради. Шу сабабли, ушбу муаммо билан шуғулланувчи амалиётчилар фаолият ўзгаришларини ўз вақтида аниқлашлари ҳамда тўғри даволай олишлари муҳим аҳамият касб этади.

Калит сўзлар: калконсимон без дисфункцияси, сут беши саратони, гипотиреоз.

АЗИМОВА Махбуба Абборжон кизи

Базовый докторант-исследователь

НАСЫРОВА Хуршидахон Кудратуллаевна

Д.м.н., Доцент

Ташкентский педиатрический медицинский институт

ДИСФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (обзор литературы)

АННОТАЦИЯ

Анализ современной литературы свидетельствует об актуальности изучаемой проблемы и указывает, что противоопухолевые лекарственные препараты, широко применяемые в лечении больных со злокачественными новообразованиями, могут оказывать нежелательные побочные действия на щитовидную железу и другие эндокринные железы, что, в свою очередь, может повлиять на результаты лечения и качество жизни пациентов. Клиницисты должны быть знакомы с нежелательными эффектами применяемых препаратов на эндокринные железы, а также их устранением. Сложные пациенты с гормональными нарушениями могут иметь право на мультидисциплинарный подход к решению проблемы с привлечением опытного эндокринолога. Не существует известных стратегий профилактики заболеваний щитовидной железы у больных, получающих новые противоопухолевые средства. Алгоритмы профилактики и лечения дисфункций щитовидной железы, как и других эндокринных желез, у онкологических больных, получающих противоопухолевую лекарственную терапию, требуют своей разработки.

Ключевые слова: дисфункция щитовидной железы, рак молочной железы, гипотиреоз.

Введение. С начала XXI века повсеместно отмечается тенденция к росту заболеваемости РМЖ и ежегодно выявляются более 2 млн женщин и более 700 тыс. случаев смерти от РМЖ. Актуальность проблемы обусловлено не только высокой частотой заболеваемости, а неудовлетворительностью отдаленных результатов, снижением качества жизни и функционального состояния различных органов и систем. Следовательно, это указывает на актуальность проблемы не только с медицинской точки зрения, но и социального аспекта.

По данным РСНПМЦ Онкологии и радиологии МЗ РУз в Республике Узбекистан РМЖ занимает первое место в структуре злокачественных новообразований и за 2022г. было зарегистрировано более 4000 случаев (Тилляшайхов М.Н. и соавт., 2022г.). Как и в других странах, лечение этих пациентов в нашей стране требует мультидисциплинарного подхода, что способствует к медико-социальной реабилитации данного контингента пациентов.

Обеспокоенность и повышенное внимание к данной проблеме – одна из основных черт здравоохранения Республики Узбекистан. Это обусловлено устойчивой тенденцией к росту заболеваемости, которая достигла довольно высоких показателей и в обозримом будущем продолжает расти. Еще одним удручающим фактом является то, что рак молочной железы молодеет. Если 10 лет назад пик заболеваемости приходился на возраст 65 лет, то сегодня этот возраст составляет 45-50 лет, не являются исключением и единичные случаи в группе очень молодых в возрасте до 30 лет. Действительно это тревожное состояние. С одной стороны, заболевание не только увеличивается, но и молодеет. С другой - до конца еще не раскрыт патогенез заболевания и соответственно пока остаются не совсем удовлетворительными

результаты профилактических мероприятий. В нашей стране в зависимости от гено- и фенотипа опухоли применяются различные виды лечения РМЖ: химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия, лучевое и хирургическое лечение. Обычно, эти методы являются логическим продолжением и применяются в комплексном или комбинированном виде.

Различные формы новообразований в молочной железе встречаются у каждой второй женщины в возрасте после 30 лет. Точные причины и особенности развития доброкачественных и злокачественных опухолей, к сожалению, пока остаются не выясненными [2]. Однако многочисленные экспериментальные и эпидемиологические исследования определили ряд факторов, увеличивающих риск появления **рака молочной железы**. Все их многообразие можно представить в виде трех групп:

1. Факторы функционирования репродуктивной системы женского организма.
2. Генетические факторы.
3. Различные патологии, вызванные изменениями эндокринной и обменной систем организма.

Цель. Изучение воспросов тиреоидной дисфункции на фоне специфического лечения рака молочной железы.

Объект исследования. Современная литература, посвященная проблеме тиреоидной дисфункции при раке молочной железы.

Обсуждения. Следует отметить, что гипоталамо-гипофизарно-тиреоидно-репродуктивная система работает в тесной взаимосвязи всех органов. При возникновении патологического процесса в одном из звеньев увеличивается риск заболевания в других [5,19]. Накоплены многочисленные данные, свидетельствующие о частом сочетании мастопатии с заболеванием щитовидной железы. Йоддефицитные состояния, приводящие к снижению функции щитовидной железы, повышают риск возникновения патологии молочных желез [5].

Анализ доступной литературы свидетельствуют о том, что изучение молочной и щитовидной желез привлекает внимание многих исследователей. У больных с предраковыми заболеваниями молочных желез отмечается незначительное снижение функции щитовидной железы, а больные раком молочной железы чаще страдают гипофункцией щитовидной железы, которая увеличивается по мере прогрессирования опухолевого процесса в молочной железе [7,22].

Многие ученые отметили факт влияния гормонального лечения рака молочной железы на состояние щитовидной железы. Выявлено достоверное снижение функции тиреоидной системы [5,14,17,23].

Влияние химиотерапевтического лечения на структуру и функцию щитовидной железы практически не изучались. Не определялась патоморфология и патология щитовидной железы в зависимости от сроков проведения полихимиотерапии.

Некоторые авторы [3,12,16] выдвинули предположение, что цитотоксические агенты полихимиотерапии могут подавлять функцию щитовидной железы. Тем не менее не разработан алгоритм обследования и возможной профилактики осложнений, возникающих при проведении химиотерапии.

Химиотерапия, таргетная и иммунная терапия злокачественных опухолей влияют на эндокринную систему, включая ее стероидный и нестероидный компонент, в том числе на щитовидную железу, а также на исходы лечения новообразований, сопряженные с гормонально-метаболическими сдвигами [8,11]. Многие пациенты сталкиваются с вновь выявляемыми или хроническими заболеваниями ЩЖ при диагностике рака. Некоторые из этих болезней идентифицируются случайно, в результате обследования по поводу новообразования, в то же время они могут быть и прямым результатом терапии, которую получают больные. Надлежащая диагностика и лечение заболеваний ЩЖ важны для результатов терапии и реабилитации больных со злокачественными опухолями. Так, недиагностированный гипотиреоз или гипертиреоз нередко протекает с симптомами, связанными с токсичностью применяемой терапии, что может привести к ошибочному снижению онкологом дозы медикаментов или временному приостановлению лечения

[8,11,13]. Противоопухолевые препараты, применяемые в онкологической практике, могут привести к дисфункции щитовидной железы, проявляющейся клинически в виде гипотиреоза или тиреотоксикоза (гипертиреоза).

В онкологической практике для диагностики злокачественных новообразований широко применяются лучевые методы визуализации с использованием рентгеноконтрастного препарата, что чаще всего и приводит к дисфункции щитовидной железы [10]. Ранние симптомы, которые могут вызвать профессиональную настороженность в отношении тиреотоксикоза включают учащенное сердцебиение или нервозность пациентов. Они могут испытывать голод, непереносимость тепла и потоотделение. Может быть увеличение частоты дефекации (с наличием или без диареи). Тяжелая форма тиреотоксикоза или «щитовидная буря» может сопровождаться лихорадкой, тахикардией, тошнотой, рвотой, диареей, тревогой. Возможна потеря веса, впервые появившаяся фибрилляция предсердий, тремор, систолическая гипертензия [8]. Часто проявляется офтальмопатия, требующая консультации офтальмолога [21]. Лечение тиреотоксикоза является более сложным и обычно должно проводиться совместно с эндокринологом [16,19,21,30]. Компенсация симптомов тиреотоксикоза достигается назначением тиреостатических средств [20,22]. Объективно гипертиреоз характеризуется повышенным уровнем циркулирующих гормонов (Т4 и Т3) ЩЖ и снижением уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови. Тиреотоксикоз может быть самостоятельным заболеванием у онкологического больного. Гораздо реже повышенный уровень тироксина, как считают Y. Tomer и соавторы [22], может быть спровоцирован лекарственными средствами (внутривенный рентгеноконтрастный препарат, интерферон альфа). Диагностическое тестирование включает лабораторное исследование уровней ТТГ, свободного тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), тиреоидных стимулирующих иммуноглобулинов (ТСИ), которые заметно повышены при болезни Грейвса [16,21,29]. При этом могут быть некоторые трудности, связанные, как с интерпретацией результатов анализов и тиреосцинтиграфии, так и лечением заболеваний ЩЖ по причине возможного обострения болезни Грейвса, вызванного назначением рентгеноконтрастного препарата и интерферонов. При визуализации ЩЖ наблюдается характерная картина распределения радионуклидов в ЩЖ: однородное поглощение подтверждает болезнь Грейвса, тогда как одиночные или множественные дискретные фокусы радиофармпрепарата указывают на узловую токсический зоб. Горячие узлы почти всегда доброкачественные, тем не менее, имеются сообщения о случаях содержания в них при морфологическом исследовании фокусов рака ЩЖ. Важна диагностика гипертиреоза после проведения йодконтрастных исследований.

Среди побочных эффектов воздействия химиотерапии на ЩЖ выделяется гипотиреоз, являющийся общим побочным эффектом для большинства новых противоопухолевых агентов, воздействующих на ЩЖ на уровне так называемой регуляторной оси железы: гипоталамо-гипофизарно-щитовидной. Характерные симптомы гипотиреоза: депрессия и апатия, сонливость, слабость, быстрая утомляемость, плаксивость, бессонница, ухудшение памяти и концентрации внимания, плохая переносимость холода, мышечная слабость, артралгии, парестезии. О гипотиреозе свидетельствует низкий уровень гормонов ЩЖ в сыворотке крови. Пациенты имеют нормальный или низкий уровень свободного Т4, повышенный уровень ТТГ (за исключением случаев гипофизарной недостаточности) и пониженный Т3. У этих больных, а также у всех пациентов с аномальным ТТГ показана оценка свободного тироксина и Т3. Уровни общего Т4 и Т3 менее достоверны, потому, что точности результатов могут препятствовать некоторые препараты, такие как эстроген и противозачаточные препараты, содержащие эстроген, а также тамоксифенацитрат, метадона гидрохлорид, флуорацил, митотан, андрогены, анаболические стероиды, никотиновая кислота и глюкокортикоиды. Но, попрежнему, измерение общего уровня Т3 — это наиболее используемый тест, поскольку многие лаборатории не могут выполнять измерение свободного Т3 [11,14,28,29]. О.Р. Riksfjord и соавторы, рекомендуют рутинное определение функции щитовидной железы у пациентов, получающих противоопухолевые средства [10]. Диагноз первичного гипотиреоза подтверждается повышенной концентрацией ТТГ и субнормальными

концентрациями свободного Т4. Однако при субклиническом гипотиреозе концентрация свободного Т4 остается нормальной, тогда как концентрация ТТГ повышается (в отличие от субклинического гипертиреоза, когда ТТГ ниже нормы). Измерение общего уровня или уровня свободного Т3 полезно также для документирования возможного гипертиреоза, особенно, если уровень свободного Т4 — нормальный, а уровень тиреотропного гормона подавлен. Первым диагностическим тестом на гипотиреоз является сывороточный ТТГ. Повышенный уровень указывают на наличие у пациента первичного гипотиреоза, независимо от причины или тяжести заболевания. Нормальные уровни ТТГ у лиц, не страдающих болезнями, варьируют от 0,4 до 4,0 мМЕ/л [30]. Для пациентов с гипотиреозом лечение обычно начинается в форме заместительной терапии левотироксином в начальной дозе 1,6 мкг/кг. Субклинический гипотиреоз, при котором пациенты имеют умеренно повышенный уровень ТТГ и нормальный уровень свободного Т4, можно наблюдать при отсутствии симптомов или сопутствующих заболеваний [19,21,22,25-28]. Первичными причинами гипотиреоза чаще всего являются: нарушение функции ЩЖ вследствие аутоиммунных заболеваний, хирургического удаления щитовидной железы, инфильтрации ткани железы при амилоидозе или редко при раке [8,11]. С целью дифференциальной диагностики при первичном гипотиреозе можно использовать антитела к тироксипероксидазе (ТПО), чтобы отличить аутоиммунное заболевание от других заболеваний, приводящих к гипотиреозу [11,16,24,30]. Некоторые авторы пишут о том, что развитие дисфункции ЩЖ может быть маркером повышенной вероятности ответа на противоопухолевую терапию. Например, общая выживаемость и возникновение ремиссии, у пациентов с почечно-клеточным раком, получавших сорафениб или сунитиниб (ингибиторы тирозинкиназы — ИТК), были лучше у тех больных, у которых развился гипотиреоз, чем у тех, у кого его не было [10,27,28]. Аналогичная картина выявлена при аутоиммунном заболевании ЩЖ, связанном с усилением ответа опухоли на терапию интерлейкином-2 при лечении меланомы и рака почки [11,30]. Улучшение выживаемости при раке и адекватный клинический ответ на лечение интерлейкином-2 отмечены у тех пациентов с меланомой, карциномой почек, глиомами и раком молочной железы, у которых развился гипотиреоз. В этих случаях наличие гипотиреоза является маркером ремиссии, лучшей реакцией на лечение с уменьшением роста опухоли [29]. Значительные усилия ученых направляются на разработку низкомолекулярных препаратов, которые регулируют онкогенез посредством киназ. ИТК являются рационально разработанными соединениями, которые влияют на ТК-зависимые онкогенные пути. Подобные препараты являются перспективными для лечения злокачественных опухолей в связи с их воздействием на мишени с целью селективного ингибирования [28]. Эти агенты потенциально обеспечивают относительно высокое терапевтическое окно с относительно низкой токсичностью по сравнению с обычной цитотоксической химиотерапией. Однако, по мере накопления опыта использования ИТК, выявляются важные побочные эффекты. Клиницисты должны быть знакомы с возможными побочными эффектами, связанными с эндокринными нарушениями [29,30]. При применении ИТК (иматиниб, сорафениб, мотосаниб и сунитиниб) может возникнуть рецидив гипотиреоза у пациентов с ранее существовавшим гипотиреозом при удовлетворительном лечении левотироксином [17,26,28,30]. Бексаротен (Vexarotene) является селективным агонистом ретиноидного рецептора X. В настоящее время Бексаротен одобрен для лечения кожных Т-клеточных лимфом и других онкологических заболеваний, таких как рак легких, молочной железы и ЩЖ, а также испытывается при лечении псориаза. Системное введение бексаротена связано с центральным гипотиреозом. Снижение концентрации ТТГ было быстрым после начала терапии и обратимым в течение нескольких дней после прекращения приема препарата. Бексаротен, вероятно, препятствует нормальной обратной связи гормона ЩЖ с гипофизом [13,24,26,28]. Ипилимумаб является рекомбинантным человеческим моноклональным антителом, одобренным для лечения неоперабельной или метастатической меланомы. Ипилимумаб ингибирует CTLA-4. Препарат может вызвать лимфоцитарный гипофизит (аутоиммунное разрушение гипофиза). У этих пациентов нарушена функция передней доли гипофиза, которая обычно включает симптомы

центрального гипотиреоза [30], низкие уровни гонадотропинов, дефицит адренокортикотропного гормона. Некоторые противоопухолевые препараты действуют в комбинации с йод-131. При этом клетки щитовидной железы будут концентрировать йод-131, высвобождаемый из этих препаратов, что приводит к гипотиреозу у значительной части пациентов. Например, Тозитумомаб (Tositumomab) одобрен для лечения неходжкинской лимфомы. В данном случае профилактика гипотиреоза достигается обычно путем введения орального йода в виде раствора Люголя или насыщенного раствора йодида калия и осуществляется до и во время применения этих препаратов. Однако сам насыщенный раствор йодида калия может вызывать гипотиреоз или тиреотоксикоз. ТТГ следует измерять до начала лечения, а затем каждые полгода, чтобы диагностировать поздний гипотиреоз. Алемтузумаб представляет собой моноклональное антитело к гликопротеину CD52 с комплементопосредованным действием, вызывает лизис лимфоидных клеток и глубокую лимфопению. Он одобрен в США для гематологических злокачественных новообразований (хроническая лимфоцитарная лейкемия). В отсутствие доказательств дисфункции щитовидной железы с алемтузумабом у онкологических больных рекомендуется измерять уровень ТТГ до начала лечения, а затем каждые 2-3 месяца во время терапии алемтузумабом [14]. Интерферон- α является цитокином, который увеличивает процесс перехода наследственной информации от гена в РНК или белок. Интерферон- α используется при гепатите «С», меланоме, раке почки и некоторых гематологических злокачественных новообразованиях. Он связан с несколькими типами заболеваний ЩЖ. Наиболее распространенной патологией ЩЖ является деструктивный или аутоиммунный тиреоидит, приводящий к гипотиреозу после кратковременной тиреотоксической фазы. Специфических рекомендаций для пациентов с онкологическими заболеваниями, получающих интерферон- α не существует, хотя рекомендации имеются для пациентов с гепатитом С. Некоторые авторы рекомендуют провести такой же скрининг у онкологических больных с предварительным тестированием на ТТГ и антитела к ТРО, с последующим измерением ТТГ каждые 2 месяца, если у пациента обнаружены положительные антитела к ТРО [11,17,23,24]. Ипилимумаб (Ipilimumab) и тремелиумаб (tremelimumab) являются моноклональными антителами, которые связываются с цитотоксическим антигеном CTLA-4, расположенным на поверхности Т-лимфоцитов, и усиливают их противоопухолевую активность. Ипилимумаб одобрен в США для лечения неоперабельной или метастатической меланомы, а тремелиумаб изучается при раке предстательной железы. Ипилимумаб и тремелиумаб ассоциируются с лимфоцитарным гипопаритетом. У большинства пациентов наблюдались симптомы усталости, головной боли, проблемы с памятью и запоры. При первоначальном исследовании у больных регистрировалась надпочечниковая и тиреоидная недостаточность из-за гипопаритарной недостаточности. Эти серьезные побочные эффекты отличаются от тех, которые связаны с бексаротином, так как вызывают селективную потерю ТТГ. Лечение патологии гипопаритетизации включает пожизненную заместительную гормональную терапию. У больных развивается тиреоидит. Рекомендуется измерять уровни ТТГ, свободного Т4 и утреннего кортизола до начала лечения, а затем каждые 2-3 месяца или чаще, если у пациента появляются симптомы головной боли, тошноты, рвоты и запоров [17]. Талидомид/леналидомид (Thalidomide/lenalidomide) являются иммуномодулирующими препаратами с рядом противоопухолевых действий. Талидомид и леналидомид одобрены в США для лечения множественной миеломы и, в случае леналидомида — для лечения миелодиспластического синдрома. Исследователи сообщают, что у пациентов наблюдались как гипотиреоз, так и тиреотоксикоз. Измерение ТТГ должно проводиться до лечения, а затем каждые 2-3 месяца во время лечения, в соответствии с рекомендациями [27]. В настоящее время нет сообщений о дисфункции ЩЖ при использовании эрлотиниба, гефитиниба, бевацизумаба. Некоторые противоопухолевые агенты, такие как митотан, 5-фторурацил, эстроген, тамоксифен, подофиллин и L-аспарагиназа, изменяют уровни тиреоидных гормонов без клинического проявления [12].

Таким образом, анализ современной литературы свидетельствует об актуальности изучаемой проблемы и указывает, что противоопухолевые лекарственные препараты, широко применяемые в лечении больных со злокачественными новообразованиями, могут оказывать нежелательные побочные действия на щитовидную железу и другие эндокринные железы, что, в свою очередь, может повлиять на результаты лечения и качество жизни пациентов. Клиницисты должны быть знакомы с нежелательными эффектами применяемых препаратов на эндокринные железы, а также их устранением. Сложные пациенты с гормональными нарушениями могут иметь право на мультидисциплинарный подход к решению проблемы с привлечением опытного эндокринолога. Не существует известных стратегий профилактики заболеваний щитовидной железы у больных, получающих новые противоопухолевые средства. Алгоритмы профилактики и лечения дисфункций щитовидной железы, как и других эндокринных желез, у онкологических больных, получающих противоопухолевую лекарственную терапию, требуют своей разработки.

Кроме того, рост заболеваемости, увеличение числа пациентов и необходимость полноценной медико-социальной реабилитации этих пациентов диктует необходимость дальнейших исследований в плане изучения возможностей мультидисциплинарных подходов.

CHOCKKI / IQTIBOSLAR / REFERENCES:

1. Abrosimov A.Y., Ilin A.Y. Clinical and morphological characteristics of follicular tumors of the thyroid gland in young people living in areas contaminated with radionuclides. // *Problemi endocrinologii*. — 2000. № 6. — p. 7-12. (in Russ)
2. Beknazarov Z.P. Reconstructive plastic surgery in combined and complex treatment of stage III breast cancer / dissertation of PhD, - 2011., - 21 p. (in Russ)
3. Ibragimova G.V. News of applied immunology and allergology. M., 2000. - p. 4-18. (in Russ)
4. Ognerubov N.A., Kushlinskiy A.V., Tkacheva I.A. Endocrine system in diseases of the mammary glands. SnP., 1998. - p. 15-23, 4550. (in Russ)
5. Rimareva E.A. The effect of chemotherapy treatment for breast cancer on the structure and function of the thyroid gland / dissertation of PhD., - 2005., - 16 p. (in Russ)
6. Tillyashaykhov M.N. et al. The state of oncology services in the Republic of Uzbekistan in 2022 / Tashkent, -2023., - 184 p. (in Russ)
7. Totoyan E.S. Reproductive function of women with thyroid pathology. // *Journal Acusherstvo and gynecology*. 1994. - №1. - p. 8-11. (in Russ)
8. Hartmann K. Thyroid Disorders in the Oncology Patient // *J. Adv. Pract. Oncol.* — 2015 (Mar-Apr.). — Vol. 6, №2. — P. 99-106.
9. Bianchi L., Rossi L., Tomao F. et al. Thyroid dysfunction and tyrosine kinase inhibitors in renal cell carcinoma // *Endocr. Relat. Cancer*. — 2013 (Aug.). — Vol. 19; 20, №5. — P. 233-245.
10. Riksfjord Hamnvik O.P., Reed Larsen P., Marqusee E. Thyroid Dysfunction from Antineoplastic Agent // *J. Natl. Cancer Inst.* — 2011. Nov 2. — Vol. 103, №21. — P. 1572-1587.
11. Carter Y., Sippel R., Chen H. Hypothyroidism After a Cancer Diagnosis: Etiology, Diagnosis, Complications, and Management // *Oncologist*. — 2014 Jan. — Vol. 19, №1. — P. 34-43.
12. McDougall I.R. Thyroid diseases after treatment of Hodgkin's disease // *N. Engl. J. Med.* — 1991 Aug. — Vol. 29, № 325 (9). — P. 599-605.
13. Surks M.I., Sievert R. Drugs and Thyroid Function Review Article // *N. Engl. J. Med.* — 1995. — Vol. 333. — P. 1688-1694.
14. Betty J. Dong. How medications affect thyroid function // *West J. Med.* — 2000 Feb. — Vol. 172, №2. — P. 102-106.
15. Giani C., Fierabracci P., Bonacci R. Relationship between breast cancer and thyroid disease: relevance of autoimmune thyroid disorders in breast malignancy. // *J Clin Endocrinol Metabol.* 1996. - Vol. 81/ - 3:990994/
16. Gittoes N.J. Drug-induced thyroid disorders // *Drug. Saf.* — 1995 Jul. — Vol. 13, №1. — P. 46-55.

17. Harjai K.J., Licata A.A., Alton O. Effects of amiodarone on thyroid function // *Ann. Intern Med.* — 1997 Jan. 1. — Vol. 126, №1. — P. 63-73.
18. Okumura Y., Takeda Y., Sato S. Comparison of differential diagnostic capabilities of 201 Tl scintigraphy and fine-needle aspiration of thyroid nodules. // *J.Nucl. Med.* 2000. - Vol. 12. - P. 7-12.
19. Koh L.K, Greenspan F.S., Yeo P.P. Interferon-alpha induced thyroid dysfunction: three clinical presentations and a review of the literature // *Thyroid.* — 1997 Dec. — Vol. 7, №6. — P. 891-896.
20. Kleiner J., Altshuler L., Hendrick V., Hershman J.M. Lithium-induced subclinical hypothyroidism: review of the literature and guidelines for treatment // *J. Clin. Psychiatry.* — 1999 Apr. — Vol. 60, №4. — P. 249-55.
21. Davies P.H., Franklyn J.A. The effects of drugs on tests of thyroid function // *Eur. J. Clin. Pharmacol.* — 1991. — Vol. 40, №5. — P. 439-51.
22. Jonasch E., Haluska F.G. Interferon in oncological practice: review of interferon biology, clinical applications, and toxicities // *Oncologist.* — 2001. — Vol. 6, №1. — P. 34-55.
23. Tomer Y., Blackard J.T., Akeno N. Interferon alpha treatment and thyroid dysfunction // *Endocrinol. Metab. Clin. North. Am.* — 2007 Dec. — Vol. 36, №4. — P. 1051-66.
1. 24. Shakhanova Shakhnoza , Rakhimov Nodir , Zaripova Parvina . Breast tumors in adolescent girls // *Journal of Biomedicine and Practice.* 2022, vol . 7, issue3, pp.266-273
25. Quach A., Ji L., Mishra V. et al. Thyroid and hepatic function after high-dose 131 I-metaiodobenzylguanidine (131I-MIBG) therapy for neuroblastoma // *Pediatr. Blood Cancer.* — 2011 Feb. — Vol. 56, №2. — P. 191-201.
26. Faris J.E., Moore A.F., Daniels G.H. Sunitinib (sutent)- induced thyrotoxicosis due to destructive thyroiditis: a case report // *Thyroid.* — 2007 Nov. — Vol. 17, №11. — P. 1147-9.
27. Torino F., Corsello S.M., Longo R. et al. Hypothyroidism related to tyrosine kinase inhibitors: an emerging toxic effect of targeted therapy // *Nat. Rev. Clin. Oncol.* — 2009 Apr. — Vol. 6, №4. — P. 219-28.
28. Bryan R. Haugen Drugs that suppress TSH or cause central hypothyroidism // *Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab.* — 2009 Dec. — Vol. 23, №6. — P. 793-800.
29. Lodish M.B., Stratakis C.A. Endocrine side effects of broad-acting kinase inhibitors // *Endocr. Relat. Cancer.* — 2010 Aug. — Vol. 16; 17, №3. — P. 233-44.
30. Polatova Djamila , Madaminov Ahmad, Raximov Nodir . Significance of expression PD-L1 and p53 proteins in human papillomavirus-associated oropharyngeal squamous cell carcinoma *Journal of Biomedicine and Practice.* 2022, vol . 7, issue 4, pp . 144-151

Статья поступила в редакцию 12.03.2024; одобрена после рецензирования 24.04.2024; принята к публикации 25.04.24.

The article was submitted 12.03.2024; approved after reviewing 24.04.2024; accepted for publication 25.04.2024.

Информация об авторах:

Азимова Махбуба Абборбек кизи – базовый докторант Ташкентского педиатрического медицинского института, Ташкент, Узбекистан. E-mail: azimovamakhbuba@gmail.com

Насырова Хуршидахон Кудратиллаевна - д.м.н., доцент, заведующая кафедрой эндокринологии Ташкентского педиатрического медицинского института, Ташкент, Узбекистан. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8104-5037>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Азимова М.А. — сбор материала, непосредственное проведение исследования, написание текста;

Насырова Х.К. — идеологическая концепция работы, редактирование.
Tashkent pediatric medical institute, Uzbekistan.

Information about the authors:

Azimova A. Makhbuba — researcher Tashkent pediatric medical institute, Uzbekistan. E-mail: azimovamakhbuba@gmail.com

Nasirova K. Khurshidakhon — DSc, deputy director, head of department of Tashkent pediatric medical institute, Uzbekistan. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8104-5037>

Sources of funding: The work did not receive any specific funding.

Conflict of interest: The authors declare no explicit or potential conflicts of interest associated with the publication of this article.

Contribution of the authors:

Azimova A. Makhbuba — writing the text; editing the article;

Nasirova K. Khurshida — ideological concept of the work, editing the article;

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000